

“SAB’AI SAYYOR” DOSTONIDA AXIY VA SAXIY TALQINI.

Shokirjonova Sug’diyona Bekzod qizi

Xalqaro innovatsion universitet talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20906015>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Sab’ai Sayyor” dostonida axiylik va saxiylik g’oyalarining badiiy talqini tahlil qilinadi. Dostonda insoniy fazilatlarining ulug’lanishi, saxovat va muruvvatning komil inson tarbiyasidagi o’rni hamda axiylikning jamiyat hayotidagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, asardagi qahramonlar xarakteri va voqealar rivoji orqali Navoiy ilgari surgan ma’naviy-axloqiy qarashlar ochib beriladi.

Kalit so’zlar: Alisher Navoiy, Sab’ai Sayyor, axiylik, saxiylik, muruvvat, komil inson, ma’naviyat, insonparvarlik.

Alisher Navoiy o’zbek mumtoz adabiyotining ulug’ namoyandasi, turkiy adabiyot taraqqiyotiga ulkan hissa qo’shgan mutafakkir shoirdir. Uning “Xamsa” asari Sharq adabiyotining eng nodir durdonalaridan biri hisoblanadi. “Xamsa” tarkibidagi “Sab’ai Sayyor” dostoni nafaqat badiiy mahorati, balki chuqur ma’naviy-falsafiy mazmuni bilan ham alohida ajralib turadi. Asarda inson kamoloti, ezgulik va yovuzlik kurashi, muhabbat, adolat, sadoqat kabi umuminsoniy g’oyalar bilan bir qatorda axiylik va saxiylik masalalari ham muhim o’rin egallaydi.

Sharq xalqlari ma’naviy merosida axiylik va saxiylik eng ulug’ insoniy fazilatlar qatorida baholangan. Navoiy ham ushbu qadriyatlarni ulug’lab, insonning haqiqiy buyukligi uning boyligida emas, balki odamlarga yaxshilik qilishida, saxovat va muruvvat ko’rsatishida ekanligini ta’kidlaydi. “Sab’ai sayyor” dostonida axiy va saxiy talqini.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Sab’ai sayyor” dostonida aks etgan axiylik va saxiylik g’oyalari tahlil qilinadi. Ushbu dostonidagi qahramonlar obrazlari, ularning xatti-harakatlari hamda muallifning axloqiy-falsafiy qarashlari orqali insoniy fazilatlarining mazmun-mohiyati yoritiladi. Kirish. Alisher Navoiyning ijodi o’zbek mumtoz adabiyotining yuksak cho’qqisi hisoblanadi. Uning “Xamsa” tarkibidagi “Sab’ai sayyor” asari axloqiy, falsafiy-didaktiv xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Dostonda shoh Bahrom va yetti go’zal hikoyalar orqali insoniy fazilatlar, xususan, saxovat, adolat va muruvvat g’oyalari tarannum etiladi. Shu o’rinda ham axiy va saxiy tushunchalari muhim o’rin tutadi.

Asosiy qism. Sharq ma’naviyati va tasavvuf ta’limotida axiylik insonning eng oliy fazilatlarini o’zida mujassam ettirgan. “Sab’ai sayyor” dostonida ham axiylik insonning eng yuksak sifatlaridan biri hisoblanadi.

Alisher Navoiy o'z qahramonlarining xarakterini yaratishda ularning nafaqat tashqi go'zallik dunyosini va shu bilan birga qahramonlarning ma'naviy olamiga ham katta e'tibor qaratadi. Axiy inson o'z manfaatidan ko'ra jamiyatdagi insonlarning manfaatini ustun qo'yadi. Shu sababli, ushbu qahramonlar dostonida ajralib turadi.

Saxiylik Navoiy talqinida faqat moddiy boylik ulashish ema, balki qalb boyligi, mehr va ezgulik ko'rsatishdir. Shoir saxovatni insonning komillik darajasini belgilovchi muhim mezon sifatida baholaydi.

Asarda baxillik va saxiylik qarama-qarshi qo'yiladi, saxovatning ustunligi badiiy dalillar orqali isbotlanadi. Saxiy inson har doim obro', hurmat va e'tibor qozonib yuradi. Navoiy insonning haqiqiy boyligi ma'naviy fazilatlarda ekanligini ta'kidlab o'tadi. Axiylik – komil insonning muhim belgisi

Axiylik tushunchasi Sharq madaniyatida keng ma'noga ega bo'lib, insonning oliyjanobligi, halolligi, mehr-oqibati, boshqalarga yordam berishga tayyorligi kabi fazilatlarni o'z ichiga oladi. "Sab'ai Sayyor" dostonida ham ana shu fazilatlar yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan.

Navoiy nazarida axiy inson o'z manfaatini emas, balki boshqalarning manfaatini ustun qo'ya oladigan, jamiyat ravnaqi uchun xizmat qiladigan shaxsdir. Dostondagi ijobiy qahramonlar aynan shu sifatlari bilan ajralib turadi. Ular boshqalarning dardiga befarq bo'lmaydi, muhtojlarga yordam beradi, ezgulik qilishni insoniy burch deb biladi. Shoir axiylikni inson qalbining pokligi bilan bog'laydi. Chunki qalbi pok inson boshqalarga yaxshilik qilishdan zavq oladi. Asarda axiylik nafaqat shaxsiy fazilat, balki jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida ham talqin qilinadi. Insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, o'zaro hurmat va hamjihatlik aynan axiylik tufayli mustahkamlanadi. Saxiylikning badiiy talqini dostonida saxiylik g'oyasi ham alohida o'rin tutadi. Navoiy saxovatni faqat moddiy yordam berish bilan cheklamaydi. Uning talqinida saxiylik – insonning qalb boyligi, boshqalarga mehr ulashishi, yaxshilik qilishga intilishidir. Shoir uchun saxovat insonning eng go'zal bezagidir.

"Sab'ai Sayyor" da saxiy insonlar doimo ulug'lanadi, baxil va xasis kishilar esa qoralab tasvirlanadi. Bu orqali Navoiy saxovat va baxillikni bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi. Saxiy inson jamiyatda hurmat topadi, odamlarning mehriga sazovor bo'ladi. Baxillik esa insonni ma'naviy qashshoqlikka olib keladi. Asardagi hikoyatlar va obrazlar orqali saxovatning inson hayotidagi ahamiyati ochib beriladi. Saxiylik inson qalbini yuksaltiradi, uni ezgulikka yetaklaydi. Shoirning fikricha, insonning boyligi uning mol-mulkida emas, balki odamlarga qilgan yaxshiliklarida namoyon bo'ladi. Axiylik va saxiylikning o'zaro uyg'unligi

Navoiy ijodida axiylik va saxiylik bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar sifatida namoyon bo'ladi. Axiiy inson albatta saxiiy bo'ladi, saxiiy inson esa boshqalarga mehr-muruvvat ko'rsatish orqali axiiylik fazilatlarini namoyon etadi. Shu sababli dostonda bu ikki tushuncha ajralmas ma'naviiy qadriyat sifatida talqin etiladi. Shoirning qarashlariga ko'ra, insonning komilligi uning ilmida yoki mansabida emas, balki axloqida namoyon bo'ladi. Axiiylik va saxiiylik esa ana shu komillikning eng muhim mezonlaridan hisoblanadi. Dostondagi voqealar rivojida ezgulik va muruvvatning g'alaba qilishi ham aynan shu fikrni tasdiqlaydi. Asarning bugungi kundagi ahamiyati

“Sab'ai Sayyor” bugungi kunda ham o'z tarbiyaviy ahamiyatini saqlab qolgan asarlardan biridir. Asarda ilgari surilgan axiiylik, saxiiylik, insonparvarlik, mehr-oqibat kabi g'oyalar yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Hozirgi davrda ham insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmat, hamjihatlik va mehr-muruvvat jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Navoiy asarlari esa ana shu qadriyatlarni targ'ib etuvchi bebaho ma'naviiy merosdir. Shoir insonlarni bir-biriga yaxshilik qilishga, saxovatli bo'lishga, jamiyat manfaatini o'ylashga undaydi.

Dostondagi axiiy va saxiiy inson obrazlari bugungi yoshlar uchun ibrat maktabi vazifasini bajaradi. Ular orqali o'quvchilar va talabalar ezgulikning qadriga yetish, insonlarga yaxshilik qilish va ma'naviiy barkamollikka intilish zarurligini anglaydilar. Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning “Sab'ai Sayyor” dostoni axiiylik va saxiiylik g'oyalarini yuksak badiiiy mahorat bilan aks ettirgan asarlardan biridir. Shoir ushbu fazilatlarini komil insonning eng muhim sifatlari sifatida talqin qiladi. Asarda insonning ulug'ligi boyluk yoki mansab bilan emas, balki uning ezguligi, saxovati va muruvvati bilan o'lchanishi ta'kidlanadi. Navoiy ilgari surgan axiiylik va saxiiylik g'oyalari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ular yoshlarni ma'naviiy barkamollikka, insonparvarlikka va ezgulik yo'lida xizmat qilishga chorlaydi. Shu jihatdan “Sab'ai Sayyor” dostoni nafaqat badiiiy yodgorlik, balki yuksak axloqiy-ma'naviiy tarbiya manbai sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Alisher Navoiyning “Sab'ai sayyor” distoni axiiylik va saxiiylik umuminsoniiy fazilatlarini obrazlar orqali yetkazib beruvchi muhim manba hisoblanadi. Axiiylik va saxiiylik inson kamolotini, balki komil insonni tarbiyalovchi fazilatlar hisoblanadi. Asar bugungi kunda ham yosh avlodga axiiylik va saxiiylik g'oyalarini singdirishda ko'mak beruvchi manba sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy A. To'la asarlar to'plami 10 jildlik 10-jild. Toshkent: G.G'ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiiy uyi 2012. B-23

2. Navoiy A. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. 9-jild. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi 2012.
3. Navoiy A. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. 5-jild. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi 2012.
4. Navoiy A. Nasoyim ul- muhabbat.-Toshkent: 2018.
5. Shamsiyev P. Navoiy asarlari lug'ati. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1972.

